

Organizatori
Senološko udruženje Srbije
Centar za KME Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

DRUGI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES

24 - 25. maj 2019.

Novi Sad

ZBORNİK SAŽETAKA

ORGANIZATORI

**Senološko udruženje Srbije
Centar za KME Medicinskog fakulteta u Novom Sadu**

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Dragana Đilas, predsednik
Prof. dr Tatjana Ivković Kapicl, sekretar
Doc. dr Lazar Popović

Članovi

Prof. dr Ferenc Vicko
Prof. dr Ružica Maksimović
Prof. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Viktorija Vučaj Ćirilović
Prof. dr Andrija Golubović
Prof. dr Zlata Janjić
Prof. dr Zoran Radovanović

NAUČNI ODBOR

Prof. dr Tibor Tot, predsednik

Članovi

Doc. dr Ivan Marković
Prof. dr Dragana Bogdanović Stojanović
Prof. dr Miroslav Granić
Doc. dr Siniša Kojić
Doc. dr Nataša Prvulović Bunović
Prim. dr Suzana Vasović
Prof. dr Nikola Bešić
Ass. dr Marija Marinković

UP02 CHEMOBRAIN: ULOGA MAGNETNOREZONANTNE VOLUMETRIJE U DETEKCIJI PROMENA NAKON CITOSTATSKE TERAPIJE KARCINOMA DOJKE

J. Boban^{1,2}, J. Trifunovic^{3,4}, A. Kovač⁵, D. Kozic^{1,2}

¹Katedra za radiologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

²Centar za imidžing dijagnostiku, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija

³Katedra za internu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁴Klinika za internu onkologiju, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija

⁵Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija

Uvod i cilj Kognitivni poremećaj indukovano hemoterapijom („chemobrain“) predstavlja kompleksan neurološki i psihološki poremećaj u pacijentkinja koje primaju citostatsku terapiju za karcinom dojke. Neuropsihološke studije su pokazale potencijalnu reverzibilnost promena uočenih na neurokognitivnom testiranju. Cilj ovog istraživanja je bio da se ispita postojanje i reverzibilnost promena u chemobrain-u uočenih na magnetnorezonantnoj volumetriji.

Metode Istraživanje je sprovedeno na 27 pacijentkinja, prosečne starosti 45.67 godina, kod kojih je nakon operacije karcinoma dojke primenjena citostatska terapija (po AC protokolu). Svim pacijentkinjama načinjen je magnetnorezonantni pregled nakon primenjene hemoterapije i 6 meseci kasnije, na aparatu jačine 1.5T (Siemens Aera, Erlangen), sa primenom trodimenzionalne tankoslojne T1 sekvence koja omogućava volumetriju određenih regiona mozga. Postprocesing je izvršen primenom VolBrain softverskog paketa sa određivanjem volumena sive i bele mase, lateralnih komora, te supkortikalnih struktura (talamus, kaudatno jedro, putamen, amigdala, akumbens). Komparacija nalaza izvršena je primenom t-testa, sa statističkom značajnosti postavljenom na $p < 0.05$.

Rezultati Uočen je statistički značajni porast volumena lateralnih komora u dve vremenske tačke ($p < 0.1$), kao i značajan pad volumena akumbensa ($p < 0.1$). Ostale strukture nisu pokazale postojanje statistički značajnih razlika u volumenu.

Zaključak Nalaz postterapijske artofije akumbensa bi se mogao dovesti u vezu sa depresivnim stanjem i izmenjenim afektivnim reagovanjem, uočenim na neuropsihološkim testovima u ovih pacijentkinja. Nalaz dilatacije intracerebralnih likvorskih prostora se može dovesti u vezu sa oštećenjem bele mase kao posledica neuroinflamacije indukovane primenom citostatika. Potrebne su sveobuhvatnije studije koje bi omogućile ispitivanje ovih promena na većem uzorku kao i longitudinalne studije u dužem vremenskom periodu koje bi ukazale na eventualnu reverzibilnost ovih oštećenja.

**DRUGI SRPSKI
SENOLOŠKI KONGRES**

Novi Sad, 24 - 25. maj 2019.

ZBORNİK SAŽETAKA

Izdavač

Senološko udruženje Srbije,
Novi Sad (Sremska Kamenica)

Urednik

Prof. dr Dragana Đilas

Grafička priprema

Atelje, Beograd
www.atelje.rs

Štampa

Dosije studio, Beograd
www.dosije.rs

Godina izdavanja

2019.

Tiraž

200 primeraka

ISBN 978-86-920945-1-4

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

618.19-006(048.3)

**СРПСКИ сенолошки конгрес (2 ; 2019 ;
Нови Сад)**

Zbornik sažetaka / Drugi srpski senološki kongres, Novi Sad, 24-25. maj 2019. ; [urednik Dragana Đilas]. - Sremska Kamenica : Senološko udruženje Srbije, 2019 (Beograd : Dosije studio). - 62 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - Indeks autora: str. 61-62.

ISBN 978-86-920945-1-4

а) Дојка - Тумори - Апстракти

COBISS.SR-ID 329404679